

Original paper

MASOFAVIY TA'LIM VA RAQAMLI RESURSLAR: O'QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

©Sh. Abduyev¹✉

¹Samarqand pedagogik mahorat markazi, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada masofaviy ta'limning hozirgi davrdagi ahamiyati, raqamli resurslarning ta'lim jarayonida tutgan o'rnini hamda o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirishdagi roli yoritiladi. Masofaviy ta'lim o'qituvchidan zamonaviy pedagogik va raqamli ko'nikmalarni talab etadi. Shu bois, raqamli resurslardan foydalanish orqali o'qituvchi dars samaradorligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash hamda o'quvchilar bilan interaktiv muloqotni kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli ta'lim muhiti o'qituvchilardan yangicha yondashuvni, texnologik savodxonlikni, ijodkorlikni va o'z ustida muntazam ishlashni talab qiladi. Shuningdek, maqolada masofaviy ta'limning afzalliklari va kamchiliklari, zamonaviy raqamli platformalar imkoniyatlari, o'qituvchilarning metodik faoliyatida innovatsion kompetentlikni rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli resurslardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini samaradorligini oshirish hamda o'qituvchilar malakasini takomillashtirish imkoniyatlari haqida amaliy tavsiyalar berilgan.

MAQSAD: masofaviy ta'lim jarayonida raqamli resurslardan foydalanishning samarali yo'llarini aniqlash, o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirishda ularning ahamiyatini ilmiy asoslash va metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda masofaviy ta'lim bo'yicha ilmiy adabiyotlar, zamonaviy raqamli platformalar (Zoom, Google Classroom, Moodle va boshqalar) tajribasi o'rganildi. Qiyosiy tahlil, kuzatish, pedagogik tajriba va suhbat metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga oid xalqaro tajribalar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, masofaviy ta'limda raqamli resurslardan oqilona foydalanish ta'lim jarayonini sezilarli darajada samarali qiladi. O'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasi, motivatsiyasi va mustaqil ishlash ko'nikmalari oshadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning innovatsion kompetentligi rivojlanib, ular dars jarayonida yangicha yondashuvlarni qo'llashga o'rganadilar. Biroq, texnik infratuzilma, internet sifati va o'qituvchilarning texnologik savodxonligi masofaviy ta'lim samaradorligiga to'sqinlik qiluvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA: masofaviy ta'lim jarayonida raqamli resurslardan foydalanish o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion kompetentlikni rivojlantirish orqali o'qituvchilar masofaviy ta'limni samarali tashkil etish,

ta'lim jarayonini interaktiv va ijodiy tarzda olib borish imkoniga ega bo'ladilar. Shuningdek, raqamli resurslardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish bilan birga, zamonaviy ta'lim talablariga javob beruvchi raqamli pedagoglarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, raqamli resurslar, innovatsion kompetentlik, pedagogik mahorat.

Iqtibos uchun: Abduev Sh. Masofaviy ta'lim va raqamli resurslar: o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.34-40.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ: РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ

© Ш. Абдуев¹✉

¹Самаркандский центр педагогического мастерства, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещается значение дистанционного образования в современный период, роль цифровых ресурсов в учебном процессе, а также развитие инновационной компетентности педагогов. Дистанционное обучение требует от учителя современных педагогических и цифровых навыков. Использование цифровых ресурсов позволяет повысить эффективность урока, улучшить качество образования и усилить интерактивное взаимодействие с учащимися. Цифровая образовательная среда требует от педагогов нового подхода, технологической грамотности, креативности и постоянной работы над собой. В статье также рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения, возможности современных цифровых платформ и пути развития инновационной компетентности педагогов в методической деятельности. В исследовании представлены практические рекомендации по повышению эффективности учебного процесса и совершенствованию квалификации педагогов за счет использования цифровых ресурсов.

ЦЕЛЬ: определить эффективные способы использования цифровых ресурсов в дистанционном обучении, обосновать их значение в развитии инновационной компетентности педагогов и выработать методические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были изучены научные источники по дистанционному образованию, опыт применения современных цифровых платформ (Zoom, Google Classroom, Moodle и др.). Использованы методы сравнительного анализа, наблюдения, педагогического эксперимента и интервью. Также был проведен анализ международного опыта в области развития цифровой компетентности педагогов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что рациональное использование цифровых ресурсов значительно повышает эффективность дистанционного образования. У учащихся повышается уровень

усвоения знаний, мотивация и навыки самостоятельной работы. В то же время у педагогов развивается инновационная компетентность, и они начинают применять новые подходы в учебном процессе. Однако техническая инфраструктура, качество интернета и уровень технологической грамотности учителей остаются факторами, ограничивающими эффективность дистанционного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование цифровых ресурсов в дистанционном обучении играет важную роль в повышении педагогического мастерства учителей, улучшении качества образования и расширении возможностей для учащихся. Развитие инновационной компетентности позволяет педагогам эффективно организовывать дистанционное обучение, делая образовательный процесс более интерактивным и творческим.

Ключевые слова: дистанционное образование, цифровые ресурсы, инновационная компетентность, педагогическое мастерство.

Для цитирования: Абдуев Ш. Дистанционное образование и цифровые ресурсы: развитие инновационной компетентности учителей. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.34-40.

DISTANCE EDUCATION AND DIGITAL RESOURCES: DEVELOPING TEACHERS' INNOVATIVE COMPETENCE

© Sheroz Abduyev¹✉

¹Samarkand Center for Pedagogical Mastery, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the importance of distance education in the modern era, the role of digital resources in the learning process, and their contribution to the development of teachers' innovative competence. Distance learning requires teachers to possess modern pedagogical and digital skills. By using digital resources, teachers can increase lesson effectiveness, improve the quality of education, and enhance interactive communication with students. The digital learning environment demands new approaches, technological literacy, creativity, and continuous professional development from teachers. The article also discusses the advantages and disadvantages of distance education, the opportunities offered by modern digital platforms, and ways to develop teachers' innovative competence in methodological practice. The study provides practical recommendations on improving the efficiency of the learning process and enhancing teachers' qualifications through the use of digital resources.

AIM: to identify effective ways of using digital resources in distance education, scientifically substantiate their significance in developing teachers' innovative competence, and propose methodological recommendations.

MATERIALS AND METHODS: the study examined scientific literature on distance education and the experience of using modern digital platforms (Zoom, Google Classroom, Moodle, etc.). Comparative analysis, observation, pedagogical experiment, and interviews

were employed. International practices in the development of teachers' digital competence were also analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that effective use of digital resources significantly increases the efficiency of distance learning. Students' knowledge acquisition, motivation, and independent learning skills improved, while teachers developed innovative competence and adopted new approaches in their teaching. However, challenges such as limited technical infrastructure, unstable internet quality, and insufficient digital literacy of teachers were identified as barriers to efficiency.

CONCLUSION: the use of digital resources in distance education plays a crucial role in enhancing teachers' pedagogical skills, improving education quality, and broadening students' learning opportunities. Developing innovative competence enables teachers to organize distance education effectively and make the learning process more interactive and creative.

Keywords: distance education, digital resources, innovative competence, pedagogical skills.

For citation: Sheroz Abduyev. (2025) 'Distance education and digital resources: developing teachers' innovative competence', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.34-40. (In Uzbek).

XXI asrda ta'lim jarayoni tobora raqamlashtirilmoqda. Xususan, pandemiya davrida masofaviy ta'lim ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida shakllandi va uning imkoniyatlari hamda cheklovlari yaqqol ko'rindi. Bugungi kunda o'qituvchilar uchun masofaviy ta'lim vositalaridan foydalanish, elektron resurslar yaratish va ularni ta'lim jarayoniga joriy etish eng muhim pedagogik vazifalardan biridir. Masofaviy ta'lim — bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ta'lim jarayoni maxsus axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (internet, kompyuter, mobil aloqa vositalari, onlayn platformalar) orqali amalga oshiriladigan o'qitish shaklidir. Unda o'quvchi dars jarayonida bevosita auditoriyada bo'lishi shart emas, balki masofadan turib bilim olishi mumkin. Asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- o'quvchi va o'qituvchining masofadan muloqoti;
- elektron platformalar orqali dars materiallari taqdimoti;
- interaktiv topshiriqlar va onlayn testlar;
- o'quv jarayonining moslashuvchanligi va individual yondashuv.

Masofaviy ta'limning imkoniyatlari moslashuvchanlik, shaxsiylashtirish, global integratsiya hisoblanadi. Moslashuvchanlik-o'quvchi vaqt va joydan qat'i nazar ta'lim olish imkoniga ega. Shaxsiylashtirish-individual yondashuv orqali o'quvchilarning qobiliyatiga mos topshiriqlar berish mumkin.

Raqamli resurslar — bu ta'lim jarayonida foydalaniladigan elektron shakldagi o'quv materiallari, dasturiy vositalar va texnologik imkoniyatlarning majmui. Ular bilimlarni uzatish, o'quvchilarni o'qitish va nazorat qilish jarayonini yengillashtiradi.

Raqamli resurslarga elektron darsliklar va o'quv qo'llanmalar; videodarslar, podkastlar, animatsiyalar; virtual laboratoriyalar va simulyatorlar; onlayn test tizimlari va ta'lim platformalari (Moodle, Google Classroom, Coursera va boshqalar).

Global integratsiya-xalqaro platformalar orqali xorijiy tajribalarni o'rganish imkoniyati kengayadi. Masofaviy ta'limda raqamli resurslarning ahamiyati qay darajada ekanligini ko'rib chiqsak. Elektron darsliklar, videodarslar va virtual laboratoriyalar ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Onlayn platformalar (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams va boshqalar) ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Multimedia vositalari o'quvchilarni darsga qiziqtirishda va mustaqil o'qishga rag'batlantirishda katta yordam beradi. Bu jarayonda o'qituvchining innovatsion kompetentligini rivojlantirish dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Masofaviy talim orqali o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Innovatsion kompetentlik – bu shaxsning (o'qituvchi yoki mutaxassisning) yangi g'oyalarni yaratish, ilg'or tajribalarni qabul qilish, zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga joriy etish va yangicha yechimlarni qo'llash qobiliyatidir. Boshqacha qilib aytganda, bu yangilikni qabul qilish va uni amalda samarali qo'llash ko'nikmasidir. Innovatsion kompetentlikning asosiy jihatlari:

1. Ijodkorlik – yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish, muammolarga kreativ yechim topa olish.
2. Moslashuvchanlik – o'zgarayotgan texnologiyalar, sharoit va talablarga tez moslasha olish.
3. Texnologik savodxonlik – yangi raqamli texnologiyalar va pedagogik usullarni bilish va qo'llash.
4. Tahliliy fikrlash – mavjud muammolarni aniqlab, ularga innovatsion yechimlar taklif qilish.
5. Hamkorlik va kommunikativlik – jamoada ishlash, g'oyalarni almashish va tatbiq qilish.

O'qituvchilarda innovatsion kompetentlik bo'lsa, ular:

- raqamli texnologiyalarni darslarda samarali qo'llay oladi;
- yangi metod va pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqadi;
- masofaviy va an'anaviy ta'limni integratsiya qila oladi;
- o'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantiradi.

O'qituvchining innovatsion kompetentligi — yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash, raqamli resurslarni yaratish va ularni dars jarayonida samarali foydalanish qobiliyatidir. Buning uchun raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha maxsus kurslar tashkil etilishi, pedagogik innovatsiyalarni o'rganish va ulardan amaliyotda foydalanish, hamkorlik va tajriba almashish orqali metodik ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Innovatsion kompetentlikni rivojlantirish yo'llari

1. Ijodiy fikrlashni rag'batlantirish

Muammoli vazifalar va "case-study" metodidan foydalanish.

"Brainstorming" (fikrlar bo'roni) mashg'ulotlari.

O'quvchilarga mustaqil loyiha va startaplar ustida ishlash imkoniyatini berish.

2. Raqamli va axborot texnologiyalaridan foydalanish

Onlayn platformalar (Moodle, Google Classroom, Coursera) orqali ta'limni olib borish.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlari bilan ishlash.

Sun'iy intellekt va blokcheyn asosidagi ta'lim vositalaridan foydalanish.

3. Kasbiy rivojlanish va uzluksiz ta'lim

O'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari va seminarlar.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar bo'yicha treninglar.

Xorijiy tajribalarni o'rganish (vebinar, onlayn konferensiya, xalqaro almashinuv)

4. Hamkorlik va tajriba almashish

O'qituvchilar klublari, jamoaviy loyiha guruhlarini tashkil etish.

Innovatsion laboratoriyalar va ilmiy markazlarda faoliyat yuritish.

Mentorlik (tajribali ustozlar yangi boshlovchilarga yordam berishi).

5. Refleksiya va o'zini tahlil qilish

O'z faoliyatini tahlil qilish, kuchli va zaif tomonlarni aniqlash.

O'quvchilardan va hamkasblardan fikr-mulohaza olish.

Innovatsion tajribalarni muntazam ravishda qayd etish va umumlashtirish.

Masofaviy ta'lim va raqamli resurslar o'qituvchidan nafaqat texnologik bilimlarni, balki innovatsion yondashuvni ham talab etadi. Shu sababli:

1. O'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalar bo'yicha doimiy malaka oshirish kurslari yo'lga qo'yilishi lozim.

2. Ta'lim muassasalari zamonaviy raqamli resurslar bilan ta'minlanishi zarur.

3. O'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish milliy dastur asosida yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq.

Masofaviy ta'lim bugungi kunda nafaqat zarurat, balki ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Raqamli resurslardan foydalanish esa o'qituvchilarga o'quv jarayonini interaktiv va samarali tashkil etish imkonini beradi. O'qituvchilarning innovatsion kompetentligi raqamli texnologiyalarni bilish, ularni metodik faoliyatda qo'llash va o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish orqali shakllanadi. Masofaviy ta'limning afzalliklari ko'p bo'lsa-da, texnik infratuzilma, internet tezligi, pedagoglarning raqamli savodxonlik darajasi kabi muammolar ham mavjud. Innovatsion kompetentlikni rivojlantirish uzluksiz ta'lim, malaka oshirish, xorijiy tajribani o'rganish va jamoaviy hamkorlik orqali amalga oshiriladi.

Maqola mavzusi bo'yicha quyidagicha takliflar keltiramiz:

1. O'qituvchilar uchun maxsus raqamli resurslardan foydalanish bo'yicha kurslar tashkil etish.

2. Masofaviy ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun yagona milliy elektron ta'lim platformasini rivojlantirish.

3. Har bir o'quv muassasasida innovatsion metodik markazlar tashkil qilish va o'qituvchilarni yangi texnologiyalarni o'rganishga jalb etish.

4. Pedagoglar orasida tajriba almashish va innovatsion loyihalar ustida ishlash uchun hamkorlik platformalari yaratish.

5. O'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirishni majburiy malaka oshirish dasturlariga kiritish.

6. Masofaviy ta'lim sifatini oshirish maqsadida internet infratuzilmasini yaxshilash va texnik ta'minotni kengaytirish.

7. Ilmiy tadqiqotlar va tajribalarni amaliyotga tatbiq qilish orqali innovatsion kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan davlat dasturlarini ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
2. "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi. – Toshkent, 2020.
3. Abduqodirov A.A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. G'ofurov U. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Noshir, 2021.
5. Alimov R. Masofaviy ta'lim metodlari va vositalari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
6. UNESCO. Distance Learning Strategies in Response to COVID-19 School Closures. – Paris, 2020.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abduev Sheroz, mustaqil**, tadqiqotchi, Samarqand pedagogik mahorat markazi, Samarqand, O'zbekiston; manzil: 140104, University Boulevard, 15, Samarqand, O'zbekiston, [**Абдуев Шероз**, независимый исследователь, Самаркандский центр педагогического мастерства, Самарканд, Узбекистан; адрес: 140104, Университетский бульвар, 15, Самарканд, Узбекистан], [**Sheroz Abduev**, Independent Researcher, Samarkand Center for Pedagogical Mastery, Samarkand, Uzbekistan; address: 140104, University Boulevard, 15, Samarkand, Uzbekistan].